

ВПЛИВ «КОНТЕКСТУ ВІЙНИ» НА ТРАНСФОРМАЦІЮ СИСТЕМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Контекст війни накладає суттєвий відбиток на всі сфери суспільного життя, зокрема і на систему вищої педагогічної освіти. Виклики, спричинені війною, змушують науковців і управлінців переосмислювати традиційні підходи до підготовки педагогів, урахуваючи нові суспільні потреби, пов'язані з підтримкою здобувачів освіти, які пережили травматичні події, забезпеченням безперервності освітнього процесу та зміцненням моральної стійкості як студентів так і викладачів. Сучасні реалії вимагають не лише адаптації освітніх і навчальних програм, але й розвитку педагогічної компетентності викладачів, котрі мають оперативно і адекватно реагувати на кризові ситуації [2, с. 14–16].

З огляду на це, саме педагогічна освіта стає важливим інструментом не лише для реалізації освітнього процесу, але й для формування ціннісних орієнтирів та національної ідентичності молодого покоління українців. Водночас війна відкриває нові можливості для впровадження інноваційних підходів, зокрема дистанційного навчання, що може стати потужним ресурсом для забезпечення доступу до освіти в умовах нестабільності.

Метою статті є аналіз впливу «контексту війни» на трансформацію педагогічної освіти з акцентом на виклики та перспективи, що виникають у цей складний час.

Окреслимо деякі виклики, які ми вбачаємо найбільш суттєвими для забезпечення стабільної якісної педагогічної освіти в Україні, а саме:

– необхідність працювати в умовах постійної невизначеності, соціальної напруги та психологічної травматизації учасників освітнього процесу. Одним із ключових напрямів подолання цього виклику є розширення психолого-педагогічної складової у програмах підготовки майбутніх вчителів. Освітні програми мають містити курси щодо роботи з травмою, управління стресом і створення безпечного освітнього середовища. Педагоги сьогодення мають уміти працювати в умовах соціальної напруги, викликаній війною, що потребує формування їхньої емоційної стійкості, зокрема через тренінги з управління емоційним станом, технік саморегуляції і збереження професійної мотивації в умовах кризи. Разом з тим педагоги мають навчитися зберігати баланс між своїм професійним і особистим життям, щоб уникнути емоційного вигорання, яке в умовах війни стає поширеним явищем [3, с. 135–137];

– формування у майбутніх учителів компетентностей щодо роботи з дітьми, які пережили травматичний досвід. Зокрема, формування таких компетентностей передбачає розширення багажу теоретичних знань щодо основ травматології розвитку, психолого-педагогічної підтримки дітей, впливу травми на психіку, поведінку та когнітивні процеси дитини (підвищена тривожність, емоційна відчуженість, порушення концентрації, спалахи агресії та ін.). Поруч із набуттям знань безумовним залишається і формування умінь та навичок підтримки дітей з урахуванням їхніх індивідуальних потреб: використання терапевтичних методик (арт-терапія, казкотерапія, музична терапія тощо), організація діяльності, спрямованої на зміцнення соціальних зв'язків у колективі, інтеграція елементів емоційного навчання у повсякденну діяльність (обговорення емоцій, розвиток емпатії та взаємної підтримки). Варто звернути увагу і на формування етичної підготовки педагогів, зокрема щодо виявлення поваги до дітей, дотримання конфіденційності, доброзичливого ставлення уникнення стигматизації та негативних ярликів у взаємодії з дітьми;

– збереження академічної доброчесності в умовах нестабільності, спричиненої війною. Одним із головних ризиків є дистанційне навчання, яке через відсутність фізичного контролю ускладнює забезпечення прозорості оцінювання, проте спрощує можливість списування чи використання готових робіт. У цьому аспекті особливу увагу слід приділити формуванню у студентів розуміння цінності академічної доброчесності через інформаційні кампанії, освітні

заходи та інтеграцію відповідної тематики в навчальні програми. Разом з тим, важливо адаптувати підходи до оцінювання результатів навчання через використання творчих завдань, індивідуальних проєктів або відкритих запитань. Технологічний аспект також відіграє важливу роль у забезпеченні доброчесності, зокрема через використання автоматизованих систем перевірки на плагіат, технологій онлайн-прокторингу та інших цифрових інструментів. Важливо створювати прозорі, зрозумілі й справедливі процедури оцінювання, які сприятимуть підвищенню академічних стандартів навіть у складних обставинах.

Поруч із викликами, безперечно відкриваються і нові перспективи для розвитку педагогічної освіти навіть в «контексті війни», а саме:

– зростання ролі педагогів у формуванні національної ідентичності та моральної стійкості.

Нині саме система освіти є одним із ключових механізмів передачі цінностей, що визначають культурну ідентичність нації та забезпечують емоційну і психологічну стійкість індивіда в умовах невизначеності. Педагоги, як основні агенти виховання, відіграють визначальну роль у трансляції національних цінностей та історичної пам'яті, що є фундаментальними елементами формування національної ідентичності. У воєнний час ця роль стає ще більш актуальною, оскільки саме через освітній процес можливе формування у молоді відчуття причетності до національної спільноти, гордості за свою країну та готовності до активної участі у її відновленні. Важливо формувати у майбутніх вчителів здатність інтегрувати у навчальні програми елементи, що підкреслюють зв'язок між історичною спадщиною і сучасними викликами;

– інтеграція цифрових технологій в освітній процес педагогічних ЗВО не лише забезпечує безперервність навчання у складних соціально-політичних обставинах, але й створює нові можливості для вдосконалення освітнього середовища. Використання цифрових платформ, інтерактивних навчальних матеріалів та інструментів комунікації відкриває перспективи для індивідуалізації навчального процесу, підвищення його гнучкості та адаптивності, створює умови для розширення міжкультурної комунікації та міжнародної співпраці [1, с. 18–19].

Отже, вплив війни на систему педагогічної освіти вимагає значних змін у підготовці майбутніх педагогів, зокрема у розвитку компетентностей щодо роботи з дітьми, які пережили травматичний досвід. Важливими є також розвиток емоційної стійкості педагогів та створення безпечного освітнього середовища. Водночас, війна відкриває нові можливості для інтеграції дистанційного навчання, що сприяє безперервності освіти та підвищенню її доступності. Загалом, сучасні виклики потребують адаптації освітніх підходів, зберігаючи при цьому високий рівень академічної доброчесності і моральної стійкості учасників освітнього процесу. У статті окреслено далеко не всі виклики і перспективи, які сьогодні постали перед педагогічною освітою. Тож перспективною тематикою є більш ґрунтовний аналіз означеної проблеми.

Список бібліографічних посилань

1. Бойчук, Ю. Д., Боярська-Хоменко, А. В. (2023). Інтернаціоналізація діяльності закладів вищої педагогічної освіти в умовах воєнного стану і повоєнної відбудови. *Проблеми сучасних трансформацій. Серія: педагогіка*. 1. 17-22. DOI: <https://doi.org/10.54929/pmtp-2023-1-02-01>

2. Бойчук, Ю.Д. Боярська-Хоменко, А.В. (2022). Інноваційна діяльність керівника закладу вищої освіти в системі внутрішнього управління якістю. *Засоби навчальної та науково-дослідної роботи*. 58. 7-16. <https://doi.org/10.34142/2312-1548.2022.58.01>

3. Ворожбіт-Горбатюк, В.В., Боярська-Хоменко, А.В., Доценко, С.О. (2021). Предметно-методична компетентність вчителя через призму менторингу в закладі освіти. *Академічні студії. Серія «Педагогіка»*. 3 (2). 133-139. <https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.3.2.21>

References

1. Boichuk, Yu. D., Boiarska-Khomenko, A. V. (2023). Internatsionalizatsiia diialnosti zakladiv vyshchoi pedahohichnoi osvity v umovakh voiennoho stanu i povoiennoi vidbudovy [Internationalization of the activities of higher pedagogical education institutions in the conditions of martial law and post-war

reconstruction]. *Problemy suchasnykh transformatsii. Seriya: pedahohika [Problems of modern transformations. Series: pedagogy]*. 1. 17-22. DOI: <https://doi.org/10.54929/pmtp-2023-1-02-01>

2. Boichuk, Yu.D. Boiarska-Khomenko, A.V. (2022). Innovatsiina diialnist kerivnyka zakladu vyshchoi osvity v systemi vnutrishnoho upravlinnia yakistiu [Innovative activities of the head of a higher education institution in the system of internal quality management]. *Zasoby navchalnoi ta naukovo-doslidnoi roboty [Means of educational and research work]*. 58. 7-16. <https://doi.org/10.34142/2312-1548.2022.58.01>

3. Vorozhbit-Horbatiuk, V.V., Boiarska-Khomenko, A.V., Dotsenko, S.O. (2021). Predmetno-metodychna kompetentnist vchytelia cherez pryzmu mentorynhu v zakladi osvity [Subject-methodical competence of a teacher through the prism of mentoring in an educational institution]. *Akademichni studii. Seriya «Pedahohika» [Academic studies. Series “Pedagogy”]*. 3 (2). 133-139. <https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.3.2.21>

Боярська-Хоменко Анна Володимирівна. Вплив «контексту війни» на трансформацію системи педагогічної освіти: виклики та перспективи.

Стаття розглядає вплив контексту війни на систему педагогічної освіти в Україні та аналізує основні виклики і перспективи, які постають перед педагогічними ЗВО в умовах постійної нестабільності. Автор акцентує увагу на необхідності адаптації підготовки майбутніх вчителів до роботи з дітьми, які пережили травматичний досвід, а також на розвитку емоційної стійкості педагогів для ефективної роботи в умовах стресу і соціальної напруги. Ці виклики потребують адаптації освітніх підходів, зберігаючи при цьому високий рівень академічної доброчесності і моральної стійкості учасників освітнього процесу. Також окремо висвітлено роль педагогів у формуванні національної ідентичності та моральної стійкості у молодого покоління. У статті разом з цим розглянуто інтеграцію технологій дистанційного навчання як інструменту для забезпечення безперервності освітнього процесу та його адаптації до нових складних умов. Автор підкреслює важливість збереження академічної доброчесності в умовах віддаленого навчання та пропонує шляхи вдосконалення освітніх підходів в умовах воєнного стану.

Ключові слова: педагогічна освіта, майбутні вчителі, педагогічні ЗВО, система освіти, воєнний стан, виклики, перспективи.

Boiarska-Khomenko Anna. The Influence of the ‘context of war’ on the transformation of the teacher education system: challenges and prospects.

The article examines the impact of the war context on the system of teacher education in Ukraine and analyses the main challenges and prospects faced by pedagogical higher education institutions in the context of constant instability. The author emphasises the need to adapt the training of future teachers to work with children who have experienced traumatic experiences, as well as to develop the emotional resilience of teachers to work effectively under stress and social tension. These challenges require the adaptation of educational approaches while maintaining a high level of academic integrity and moral resilience of participants in the educational process. The role of teachers in the formation of national identity and moral resilience in the younger generation is also highlighted. The article also considers the integration of distance learning technologies as a tool to ensure the continuity of the educational process and its adaptation to new challenging conditions. The author emphasises the importance of preserving academic integrity in the context of distance learning and suggests ways to improve educational approaches under martial law.

Key words: pedagogical education, future teachers, pedagogical higher education institutions, education system, martial law, challenges, prospects.